

Diseño de un sistema de mantenimiento preventivo para los equipos de una línea de extrusión de polietileno en una empresa de tuberías plásticas¹

Design of a Preventive Maintenance System for Polyethylene Extrusion Line Equipment in a Plastic Piping Company

Rosa V. Molina-Márquez

Universidad Rafael Urdaneta, Decanato de Postgrado e Investigación, Doctorado en Economía, Gestión y Política.
Maracaibo, Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0002-9954-5467> | Correo electrónico: rosavmolinam@gmail.com

Recibido: 22-11-2025 Admitido: 01-12-2025 Aprobado: 04-12-2025

DOI:

Resumen

La competitividad en la extrusión de polietileno de alta densidad (PEAD) demandó una disponibilidad de equipos operativos superior al 85 %. No obstante, la línea de extrusión B-75 en una empresa de tuberías plásticas laboró bajo un patrón de mantenimiento correctivo; esta situación provocó paradas no planificadas y, en consecuencia, pérdidas operacionales, económicas y de credibilidad. En virtud de lo anterior, la investigación tuvo como propósito el diseño de un sistema de mantenimiento preventivo para dicha línea. Metodológicamente, el estudio se enmarcó como un proyecto factible, con un diseño de campo y descriptivo, sobre una muestra de catorce equipos críticos. Para ello, se aplicó un diagnóstico inicial, al cual siguió un análisis de criticidad y la estandarización conforme a la Norma COVENIN 3049-93. Entre los principales hallazgos se evidenció la inexistencia de un sistema de mantenimiento preventivo; este hecho se tradujo en 182 horas de inactividad no planificada. Como parte de las soluciones, la propuesta incluyó la realización de inventarios, una matriz de análisis de criticidad, rutinas de inspección y la programación de las labores preventivas. Finalmente, se proyectó que, mediante la ejecución de esta propuesta, disminuyan las fallas y se efectúe la transición de un modelo reactivo hacia una gestión proactiva, eficiente y fiable para la producción.

Palabras Clave: Mantenimiento preventivo, Línea de extrusión, Gestión de activos, Fiabilidad del equipo, Disponibilidad

Abstract

Competitiveness in high-density polyethylene (HDPE) extrusion demanded an operational equipment availability exceeding 85%. However, the B-75 extrusion line in a plastic piping company operated under a corrective maintenance pattern; this situation caused unplanned downtime and, consequently, operational, economic, and credibility losses. In view of the above, the research aimed to design a preventive maintenance system for said line. Methodologically, the study was framed as a feasible project, with a field and descriptive design, based on a sample of fourteen critical pieces of equipment. To this end, an initial diagnosis was applied, followed by a criticality analysis and standardization in accordance with the COVENIN 3049-93 Standard. Among the main findings, the lack of a preventive maintenance system was evidenced; this fact resulted in 182 hours of unplanned downtime. As part of the solutions, the proposal included the development of inventories, a criticality analysis matrix, inspection routines, and the scheduling of preventive tasks. Finally, it was projected that, through the implementation of this proposal, failures would decrease and a transition from a reactive model toward proactive, efficient, and reliable production management would be achieved.

Keywords: Preventive maintenance, Extrusion, Asset management, Equipment reliability, Availability.

¹Artículo adaptado de la ponencia presentada en la II Jornada de Ingeniería de la Universidad Rafael Urdaneta, 2025.